

у випадку, коли використання ймовірнісних та регресійних моделей є недостатньо обґрунтованим.

Такий тип регресії буде доцільно застосовувати при дослідженні різних сфер (економіка, логістика, маркетинг та ін.), а особливо при побудові системи управління знаннями підприємства для відображення її взаємозв'язку з вартісними показниками діяльності підприємства.

Список використаної літератури:

1. Зак Ю.А. Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической выборке нечисловой информации. Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. 2017. № 1. С. 88–96.
2. Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными. Экономический журнал ВШЭ. 2014. Т. 18. № 2. С. 328–344.
3. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identifications of Systems and Its Applications to Modeling and Control. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1985. Vol. 15. №. 1. P. 116-132.
4. Шведов А.С. Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными. XIII Всероссийское совещание по проблемам управления Вспу-2019 : труды (17-20 июня 2019 г., Москва). Под общ. ред. Д.А. Новикова. 2019. С. 1182-1186.

УДК 311

Р.О. Кулинич

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Трансформація виробництва і суспільних відносин змінюють ситуацію і стратегічні напрямки розвитку, деколи всупереч планам господарських керівників. Методів і способів оцінки інформації багато проте неправильне їх застосування приводить до помилкових висновків.

З метою кількісного оцінювання економічних закономірностей застосовують статистичні та математичні методи. До цих методів відносять:

зведення і групування інформації; варіаційний і дисперсійний аналіз; регресійний та кореляційний аналіз; статистичні рівняння залежностей; статистичні індекси та інші. Перелічені статистичні та математичні методи потрібно застосовувати для вирішення конкретних завдань як окремо, так і в їх поєднанні.

Оцінка взаємозв'язків результативних показників з різними чинниками господарської діяльності можлива за допомогою не всіх статистичних методів. Розглянемо можливості їх застосування, починаючи, безумовно, з такого найбільш серед них важливого методу, як групування.

Зведення і групування інформації за визначеною ознакою проводиться при наявності не менше 20 одиниць спостереження і дає можливість мати види інформації, що характеризують абсолютний рівень в окремих групах, відхилення між обсягом окремих груп та обсягом сукупності, взаємозв'язок між окремими групами. Будуючи групування необхідно пам'ятати, що одні і ті ж вихідні дані при різному поєднанні чинників і підході до вибору інтервалів групувань дають різні результати - від неправильних (випадкових) до правильних (закономірних) висновків [3].

Логічним продовженням методу групувань є дисперсійний аналіз взаємозв'язків результативних та чинникових ознак. Тут для оцінки варіації, зумовленої тією чи іншою ознакою, сукупність розподіляють на групи за ознакою, вплив якої досліджується. Це дозволяє розкласти загальну варіацію ознаки на дві дисперсії, з яких одна частина варіації визначається впливом чинника, закладеного в основу групування, а друга - варіацією, зумовленою впливом усіх інших чинників крім того, що вивчається. Отже, тут згідно з правилом складання дисперсій для розрахунку використовують загальну, міжгрупову і внутрішньогрупову (залишкову) дисперсію. При цьому загальна дисперсія характеризує варіацію ознаки у статистичній сукупності в результаті впливу всіх чинників, міжгрупова дисперсія показує розмір відхилення групових середніх від загальної середньої, тобто характеризує вплив чинника, покладеного в основу групування, внутрішньогрупова (залишкова) дисперсія характеризує варіацію ознаки всередині кожної групи статистичного групування [1].

Наявність чи відсутність зв'язку отримують також шляхом побудови паралельних рядів і графіків. Уявлення про залежність можна одержати порівнянням двох чи декількох паралельних рядів. Але, якщо ряди дуже довгі, тоді для виявлення кореляційної залежності одиниці сукупності групують за чинниковою ознакою, а потім за групами – обчислюють значення середніх показників результативної ознаки. Так визначають форму, суть, характер, напрям, аналітичний вираз і тісноту зв'язку [2].

Метод комплексних статистичних коефіцієнтів може бути успішно використаний для оцінки результатів господарської діяльності, виконання планів виробництва асортименту продукції, рівномірності її поставок, для оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу [3].

До математичних методів вивчення залежностей відносять класичні методи елементарної математики, регресійного та кореляційного аналізу, дослідження операцій і теорії масових послуг, економічної кібернетики, планування експериментів, кластерного аналізу та інших. Потрібно відмітити, що використання тих чи інших методів в економетричних розрахунках залежить від мети, задач та специфіки розгляду окремих сторін господарської діяльності у майбутньому періоді. Найбільше поширення в практиці економетрії мають методи регресійного та кореляційного аналізу. Проте багаторічна практика використання цього методу показала, що він застосовувався без врахування статистичних критеріїв його використання для опрацювання інформації про господарську діяльність (наявність багаточисельної сукупності підприємств, випадковості господарських та економічних процесів, однакових одиниць виміру чинників та результативних показників, наявності нормального розподілу змінних, відсутності функціонального зв'язку між чинниками і результативними показниками тощо) [1, с.11-16].

Враховуючи те, що навіть у випадках повного забезпечення критеріїв застосування методу найменших квадратів одержуємо достатньо точні теоретичні значення лінії одночинникової регресії і відповідно її графічне зображення, то множинні рівняння регресії дозволяють лише визначити теоретичні значення результативної ознаки, а параметри цих рівнянь для кожного з чинників виступають як абстрактні розрахункові величини для забезпечення розрахунку теоретичних значень лінії множинної регресії. Отже і ефективність цього методу недостатня для кількісної оцінки ступеня впливу кожного чинника, включеного в рівняння множинної регресії, на результативну ознаку і відповідно для діагностики взаємозв'язків соціально-економічних явищ [3].

Ефективне застосування статистичних методів для вивчення залежностей між явищами залежить від знання суті методу і, його можливостей в оцінці інформації [2].

До нових статистичних методів, які б дозволили керівнику підприємства з достатньою достовірністю оцінити взаємозв'язки результативних показників з різними чинниками господарської діяльності та на цій основі прогнозувати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести статистичні рівняння залежностей, які можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності господарських суб'єктів [1].

Застосування в економетричних розрахунках статистичних рівнянь залежностей передбачає визначення нормативів на основі врахування дії чинників, а також оцінку потенціалу дії чинників з метою досягнення оптимуму при підготовці управлінських рішень. Параметри цих рівнянь виступають показниками міри відособленого впливу чинникової ознаки. Вони можуть бути прийняті як нормативи ефективності чинників господарської діяльності та критеріями оцінки її результатів [2].

Використання статистичних рівнянь залежностей в аналізі господарської діяльності потребує [3]:

- якісного аналізу чинникових та результативних ознак;
- однорідності сукупності (одиниць сукупності) - виключення з розрахунків значень ознаки (мінімальних чи максимальних), що значно відрізняється (у 2-3 рази) відповідно від величини, наступної за мінімальною або ж, що перевищує максимальну величину;
- оцінки стійкості зв'язку між чинниками та результативними показниками господарської діяльності.

Статистичні рівняння залежностей дозволяють також обґрунтовувати темпи росту показників господарської діяльності на майбутній період, обчислювати прогнозні їх рівні, давати оцінку ступеня впливу окремих чинників на результативну ознаку, а також оцінити інтенсивність використання чинників, як для досягнення середньої величини результативного показника, так і для формування розвитку економічного явища в динаміці.

Використані джерела

1. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 215 с.
2. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [5-те вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2010. – 239с.
3. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К. : Знання, 2007. – 311 с.

